

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Узақов Ортиқ Шаймарданович

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми
старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655465>

Аннотация: Использование этой маркетинговой стратегии в этой статье для того чтобы Узбекистан занял позицию страны, способной конкурировать на международных рынках телекоммуникационных услуг и товаров, предлагается сформировать инновационную систему.

Ключевые слова: Маркетинговая концепция, маркетинговая стратегия, модернизация, телекоммуникационные услуги, электронные деньги, электронный маркетинг, электронный банкинг, электронные услуги, электронная коммерция.

Принимая позицию Узбекистана как страны, способной конкурировать на международных рынках телекоммуникационных услуг и товаров, формирование оптимальной системы реализации телекоммуникационных услуг и товаров, в частности, предъявляет особые требования к разработке концепции международного маркетинга. Данная ситуация напрямую связана с решением существующих проблем по разработке механизмов повышения занятости населения в сфере телекоммуникационных услуг исходя из требований современного рынка. В настоящее время в ряде программ регионального развития, разрабатываемых в нашей республике, проводится значительная работа по увеличению занятости местного населения на основе развития телекоммуникационных услуг, и на этой основе по экспорту телекоммуникационных услуг и товаров на мировые рынки.

По А.Н.Романову, Ю.Ю.Корякову, С.А.Красильникову, «Конкурентоспособность определяется как широкий круг конкурирующих товаров, служащих для определения успеха товара на рынке, комплексно характеризующих его потребление и стоимость (цена-стоимость), то есть в данных обстоятельствах этот продукт понимается как превосходящий другие продукты», — признает он. По мнению А. А. Амбарцумова, Ф. Ф. Стерликова, «Конкурентоспособность товаров и услуг - это сумма потребительских характеристик товара, удовлетворяющих потребности покупателя по уровню и объему по сравнению с другими аналогичными товарами и определяющих разницу в затратах на его приобретение и

использование. », А. А. Тарасова, Ф. А. Крутиков отмечали: «Конкурентоспособность товара сравнивается с видом и применением других товаров,

Э. Бринолфкон и Л. Хитч в результате изучения деятельности 527 крупных американских компаний авторы говорят о том, что дополнительные активы (активы, меняющиеся под влиянием информационно-коммуникационных технологий, опыт и навыки сотрудников, средства коммуникации и технологий, качество принятия решений, изменение бизнес-процессов и др.) играет важную роль, и со временем результаты внедрения цифровых технологий будут проявляться в стадии бурного развития.

В связи с этим считаем необходимым выйти на уровень мировых рейтингов и показателей цифровизации экономики, чтобы обеспечить занятость населения. В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлику от 25 января 2020 года «...активный переход к цифровой экономике будет одной из важнейших наших задач на ближайшие 5 лет, пока наша страна поднялся на 8-е место в 2019 году по «Международному индексу развития информационных и коммуникационных технологий», это все еще очень сильно отстает. Большинство министерств, ведомств и предприятий совершенно далеки от цифровых технологий, и это тоже факт», — подчеркнули они. Поэтому важно изучать информационные системы и технологии, чтобы достичь высокого развития. Это дает нам возможность добиться прогресса за короткий промежуток времени. Ведь в настоящее время цифровые технологии стремительно входят во весь мир во многих сферах.

Однако, несмотря на это, телекоммуникационные услуги в нашей республике сталкиваются с рядом проблем в своем развитии, в том числе с проблемами обеспечения выполнения нормативных документов по развитию телекоммуникаций, наличия законов, требующих совершенствования, проведения исследований для обеспечения серьезной занятости в этой сфере. сфере, продаже товаров и услуг, конкуренции с крупными компаниями Примером тому может служить низкий уровень экономической и правовой грамотности, необходимый для принятия научно обоснованных решений по проблемам, связанным с выработкой эффективных стратегий и тактик, барьеры, возводимые административные органы инспекции и контроля.

Рисунок 1. В обеспечении занятости населения использование цифровых технологий

Изучая ряд человеческих ресурсов в обеспечении занятости населения, мы выражали информацию и защиту в группах. По этой причине для кардинального решения проблем в сфере занятости населения в сфере телекоммуникационных услуг необходимо внедрение цифрового управления услугами.

Человеческие ресурсы с интеллектуальными знаниями используются для обработки данных, передачи данных, организации электронного документооборота, внедрения интерактивных сервисов при организации цифровой системы управления услугами в сфере телекоммуникаций.

В процессе цифрового управления телекоммуникационными услугами важно обеспечить человеческие ресурсы интеллектуальными знаниями для контроля за управлением с использованием новых методов и цифровых технологий, применения цифровых технологий в информационной безопасности, управления базой данных и обеспечения наличия у высшего руководства цифровые технологии.

Таблица 1

Классификация информации и защита

FRANCE

FRANCE

Символ классификации	Взгляды на экономическую информационную безопасность отрасли
1. Уровень экономической активности	<ul style="list-style-type: none">• Экономическая безопасность в устойчивом развитии региональной промышленности• Экономическая безопасность отдельных компонентов промышленной структуры• Экономическая безопасность отдельных операций региональной промышленной структуры
2. Функциональный взгляд на экономическую деятельность	<ul style="list-style-type: none">• Экономическая безопасность текущей деятельности• Экономическая безопасность инвестиционной деятельности• Экономическая безопасность финансовой деятельности• экономическое обеспечение других видов деятельности региональной промышленной структуры
3. Характер проявления угроз экономическим интересам	<ul style="list-style-type: none">• Реальные угрозы нейтральной экономической безопасности• Предупреждение возможных угроз на предприятии, ориентированное на экономическую безопасность
4. Источник угрозы экономическим интересам	<ul style="list-style-type: none">• Экономическая безопасность предприятия, направленная на защиту промышленной структуры региона от внешних угроз• Экономическая безопасность предприятия, направленная на защиту промышленной структуры региона от внутренних угроз
5. Экономическая безопасность предприятия на основе механизмов защиты экономических	<ul style="list-style-type: none">• Экономическая безопасность предприятия, обеспеченная внутренними механизмами защиты• Экономическая безопасность предприятия, обеспеченная внешними

интересов	механизмами защиты
6. Текущее направление механизмов защиты экономических интересов	<ul style="list-style-type: none">• Снижение негативного влияния отдельных факторов на экономические интересы промышленной структуры региона.• Возмещение ущерба, причиненного угрозами экономическим интересам предприятия
7. Период времени	<ul style="list-style-type: none">• Экономическая безопасность (тактическая экономическая безопасность), обеспечивающая защиту промышленной структуры региона в настоящее время.• Экономическая безопасность, обеспечение защиты предприятия в стратегическом (долгосрочном) периоде (стратегическая экономическая безопасность)
8. Уровень управления	<ul style="list-style-type: none">• Экономическая безопасность, определяемая региональной промышленной структурой• Экономическая безопасность, не контролируемая региональной промышленной структурой
9. Законность способов защиты экономических интересов	<ul style="list-style-type: none">• Способы экономической безопасности, обеспечиваемые правовыми средствами• Экономическая безопасность, обеспечиваемая незаконным путем

Качественные варианты определения занятости населения предполагают использование качественных критериев. Кроме того, некоторые количественные показатели также могут использоваться в качественных определениях, но такой подход в основном основан на субъективных суждениях и опыте. По результатам проведенного анализа использование вышеперечисленных методов обеспечения занятости населения, в частности, матрицы доходности и использование сегментов средней суммы покупок и скорости посещений, послужит обеспечить занятость

населения в нашей стране и ее регионах, повысить эффективность организации управления в них.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 25 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасидаги нутқи. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
3. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
4. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.
5. Юлдошев Дониёр Абдурахмонович Ш.Х.Мухитдинов. “МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ТАРТИБГА СОЛИШ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ”, ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2023/2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623681>
6. Sh.X. Muxitdinov, “Рақамли иқтисодиёт шароити коммунал хизматлар соҳасини ривожлантиришга таъсир қилувчи омиллар таъсирини баҳолаш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022/10, 2022/10-2
7. Ш.Х. Мухитдинов, “Қишлоқда коммунал хизмат кўрсатиш сифатини АКТдан фойдаланиб ошириш”, 2021/8/7
8. Muxitdinov Shoxijahon Hudoyorovich,” ECONOMETRIC MODEL OF IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC UTILITIES”, Journal of Management Value & Ethics, Том 128, Номер ISSN-2249-9512, Journal of Management Value & Ethics Gwalior Management Academy (GMA) Publications.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. “Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти”, Ўзбекистон Республикаси Фанлар

Академияси ЎЗР ФА бирлашган қасаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.

12. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. “Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили”. “Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muammolari va yechimlari” mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.

13. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. “Optimum solutions for the development of medical services in private clinics”, Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.

14. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, “Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.

15. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, “Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш”, “Сервис” илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.

16. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.

17. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdihamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.

18. Норқобилова, Ф. А. "ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ, СИНТЕЗЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 1. No. 2. 2021.

19. Abdihamidovna, Norqobilova Feruza. "Financial Services to the Residents of the Region in the Field of Crafts." International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 1.5 (2021): 225-230.

20. Барно Абдиевна Ахмедова, Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish., O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI, 2022/5, Страницы 644-646

21. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS."
22. Akhmedova, Barno. "Ways To Improve The Quality Of Educational Services Using ICT." Eurasian Journal of History, Geography and Economics 8 (2022): 34-38.
23. Барно Абдиевна Ахмедова, Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi ., ЎзМУ ХАБАРЛАРИ, 2022, Том 1 Номер ¼ Страницы 42-45
24. Барно Абдиевна Ахмедова, Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари, ЎзМУ ХАБАРЛАРИ, Том 1 Номер 1/6/1 Страницы 28-31
25. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
27. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
28. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
29. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
30. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

